

9. Тоғай Мурод. Танланган асарлар. 1-жилд. Қиссалар. – Тошкент: Шарқ НМАК Бош таҳририяти, 2008. – 448 б.

10. Xolnazarov U. Tog'ay Murod asarlarida qahramon ruhiyati tasviri ("Bobosi va nevarasi" hikoyasi misolida). Ilm sarchashmalari. Urganch – 2019.

11. Xolnazarov U. Metaphor as object of linguocultural study. International Scientific Journal Theoretical and Applied Science. Philadelphia, USA – 2020.

12. Xolnazarov U. T.Murod idiolektiga xos zoomorfik metaforalar tasnifi. So'z san'ati xalqaro jurnali. Toshkent – 2020.

PRETSEDENT NOMLAR TADQIQI MASALASI

Xolnazarov Umid Erkinovich

*TerDU, O'zbek tilshunosligi kafedrasida
katta o'qituvchisi, f.f.f.d (PhD)*

Tursunboyeva Ashurgul Ikrom qizi

*TerDU, Filologiya fakulteti: o'zbek
tili ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada pretsedent nomlar til va nutq birliklari sifatida har bir xalqning milliy-madaniy dunyoqarashi, milliy xarakteri, hayot tarzi va qadriyatlari yig'indisi o'laroq turli til vakillarining muloqoti natijasida sodir bo'luvchi lingvomadaniy jarayon ekanligi asoslangan.

Tayanch so'zlar: pretsedent nom, metafora, olamning milliy lisoniy tasviri, kolorit, lingvomadaniy jarayon, kognitiv va hissiy munosabat, intertekstuallik.

Zamonaviy ta'limni amalga oshirishning zarur sharti o'quvchilarni yangi bo'lgan fanlar bo'yicha axborot manbalari, shu jumladan, o'qitishdagi o'quvchilar uchun yangi bo'lgan nomlardan tez va qulay foydalanish imkonini beruvchi turlaridan har bir o'quvchi va o'qituvchi erkin foydalana oladigan sharoit yaratishdan iborat [1]. Tilshunoslikning lingvomadaniy yo'nalishi boshqa tilshunoslik sohalariga kabi muhim va keng qamrovli bo'lib, doimiy rivojlanish va takomillashish bosqichidir. Bugungi kunda tilshunoslikda olib borilayotgan lingvopoetik tadqiqotlar, jumladan, pretsedent birliklar (nomlar) doirasida amalga oshirilayotgan izlanishlar soha rivojida alohida amaliy ahamiyatga ega.

Yangi O'zbekiston sharoitida milliy tilimizning keng foydalanish, uning qo'llanish ko'lamini har tomonlama kengaytirish, ilmiy-tadqiqot ishlarini yanada rivojlantirish natijasida "O'zbek tili davlat tili sifatida xalqimizni birlashtiradigan, jamiyatimizni ulug' maqsadlar sari safarbar etadigan qudratli kuch bo'lib maydonga chiqdi". Mamlakatimizda, ayni vaqtda, antropotsentrik yo'nalishni chuqurroq o'rganish "dunyoning milliy lingvistik manzarasi"ni milliy zaminda turib tadqiq etishga keng imkoniyat yaratilmoqda. Tilshunoslarning pretsedent birliklarga, xususan, pretsedent nomlarga katta qiziqish bilan qarashlari turli til vakillarining muloqoti natijasida sodir bo'luvchi lingvomadaniy jarayonlar bilan sharhlanadi. Zero, har qanday millat va elatning

uzoq-yaqin o'tmishida butun xalqqa tanilgan mashhur shaxslari, afsonaviy xalq qahramonlari, e'tiborga molik manzilgohlari, mashhur tarixiy voqeliklar bilan aloqador nomlar ana shu lingvomadaniy hamjamiyatning lisoniy xotirasida turli assotsiatsiyalar bilan bog'liq tarzda saqlanib turadi. Shunga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekistonda olib borilayotgan ilm-fanning rivojlanishi yo'lidagi say'i-harakatlar, ayniqsa, tilga, til ilmiga bo'lgan munosabatning yangi bosqichga ko'tarilayotganligi milliy o'zligimizni aks ettiruvchi hamda o'zida ma'lum bir madaniy kodni ifodalovchi poetonimlarni lingvopoetik jihatdan tadqiq etish imkonini yaratmoqda.

So'nggi yillarda o'zbek tilshunosligida pretsedent nomlarning umumiy masalalari o'rganishga doir izlanishlar Sh.Rahmatullayev, M.Mirtojiyev, M.Mukarramov, R.Qo'ng'urov, B.Umurqulov, N.Mahmudov, D.Xudayberganova Sh.Maxmaraimova singari olimlar, A.Yuldashev, F.Usmonov, N.O'.Kobilov, U.Xolnazarov kabi tilshunoslar tomonidan amalga oshirilgan. Mavjud tadqiqotlarda pretsedent nomlarning hosil bo'lish usullari, turlari, mavzuviy tasnifi kabi masalalar talqin qilinib, pretsedent nomlarning umumiy masalalariga atroflicha baho berilgan.

Ma'lumki, lingvokulturologiyaning asosiy o'rganish obyektlaridan biri bo'lgan pretsedent [2:24] birlik (nom) lar olamning milliy lisoniy tasviriga kolorit qo'shuvchi, "muayyan til sohiblariga yaxshi tanish bo'lgan va ularning lisoniy xotirasida saqlanadigan, nutqiy faoliyatda qayta-qayta murojaat qilinadigan shaxs nomlari, barqaror so'z birikmalari, jumlar hamda matnlar"[3:5-12] dir.

Alohida ta'kidlash joizki, D.S.Xudayberganova metaforalarni matnda muhim kognitiv-semantik vazifani bajarish bilan birga, til egalarining milliy-madaniy tafakkuriga xos jihatlari (o'zbek xalqiga taalluqli bo'lgan so'zlar, muallif nutqi, milliylik bo'yog'i bilan sug'orilgan birliklar) ni namoyon etuvchi hodisa sifatida baholaydi va o'xshatish hamda metaforalar asosiga qurilgan matnlarning muayyan tilda qoliplashgan matn shakllarini aniqlash imkoniyatini berishini aytadi. Olima ularni matnning pretsedent shakllari sifatida baholaydi [4:18].

Darhaqiqat, Yu.N.Karaulov tilshunoslikda pretsedentlik nazariyasining yaratuvchisi hisoblanadi, u ma'lum bir shaxs uchun kognitiv va hissiy munosabatlarda muhim bo'lgan birliklarni belgilash uchun pretsedent matn tushunchasini ilmiy foydalanishga kiritdi. Intertekstuallik har qanday zamonaviy matnning eng muhim xususiyati hisoblanadi. Aynan intertekstualizm tushunchasi asosida "pretsedent" atamasi paydo bo'ldi va shu asosda pretsedent birliklar nazariyasi yaratildi [5:34-37]. Pretsedent nomlar intertekstuallik vositalarida muhim o'rinni egallaydi. Masalan, taniqli ismlar matnda nafaqat ma'lum bir shaxsni belgilash uchun, balki o'ziga xos madaniy belgilar sifatida ma'lum fazilatlar, psixotiplar, hodisalar, taqdirlar sifatida ham qo'llaniladi.

Pretsedent nomlar til va nutq birliklari sifatida dunyo manzarasini anglashda voqelikni ifodalash, so'z ma'nosining ko'chish jarayonlari turli ko'rinishlarda voqelanadi, mazkur jarayonlar va ularning natijalari sifatida yuzaga kelgan ifodalar, ularning turlari, turkumlash, konsepsiya va baholash

uchun foydalaniladigan kognitiv-og'zaki birliklarning vakili sifatida o'ziga xos xususiyatlari kabi masalalar o'zbek tilshunosligida ancha batafsil o'rganilgan.

Pretsedent birliklar ma'lumlik darajasiga ko'ra farqlanadilar. D.B.Gudkovning qarashlariga ko'ra bu birliklar avtopretsedentlar, sotsial (ijtimoiy)-pretsedentlar, milliy pretsedent birliklar va universal (internatsional) pretsedent birliklarga ajraladi. Olim avtopretsedentlik hodisasini yakka shaxs va olamni uning ongida aks etishi bilan tushuntiradi. Ma'lum hodisalar individning hissiyotlari, xotira va tasavvurlari faqat ungagina tanish bo'lgan assotsiativ qatorlar bilan bog'langan bo'ladi. Ijtimoiy-pretsedentlar esa ma'lum ijtimoiy guruh yoki sinf vakillariga yaxshi tanish bo'lib, kollektiv kognitiv sathga mansub deb qaraladi. Shu o'rinda olim diniy matnlar (barcha diniy pretsedent hodisalar) ular tegishli bo'lgan din vakillari uchun (millati, irqi, yoshi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar) yaxshi tanish bo'lishini e'tirof etadi. Yoki shu singari bo'linish professional-kasbiy sotsium vakillari uchun ham farqlanishi mumkin. Milliy pretsedent birliklar esa ma'lum lingvomadaniy jamiyat vakillarining aksariyatiga yaxshi tanish va ular shu jamiyatning kognitiv bazasiga kirgan bo'ladi. Universal pretsedent birliklar esa har qanday zamonaviy, ongli mavjudotlar (Gudkov: homo Sapiens) ga tanish mukammal birliklardir [7]. Ular millat, din, irq kabi ijtimoiy chegaralar bilan cheklanmaydi.

Pretsedent birlik ma'lum lingvomadaniy jamiyat vakillariga yaxshi tanish, ularning orasida keng ommalashgan, jamiyat hayoti va tarixi bilan bog'liq, o'xshash hodisalarni ifodalash uchun xizmat qiladigan barqaror namunaviy asosdir. Pretsedent birliklar lingvomadaniy jamiyat mafkurasiga, uning mental qiyofasi, borliqni anglash tarziga qadar singib ketadi. Umuman, pretsedent birliklar faolligini ikki guruhga ajratish mumkin[8:36-37]:

1) ma'lum tarixiy davr oralig'idagina ijtimoiy, siyosiy, madaniy omillar sababli mashhur bo'lib, biror mafkuraviy oqimning, siyosiy qatlamning g'oyasiga xizmat qiluvchi (yoki favqulodda mashhurlikka erishgan ijtimoiy hodisa) keyinchalik iste'moldan qoluvchi yoki kam qo'llanuvchi pretsedent birliklar – bunday pretsedent birliklarga siyosiy arboblari, badiiy asarlar, ularning ijodkorlari, personaj-qahramonlar, san'atkorlar sinfini kiritish mumkin;

2) umuminsoniy qadriyatlar bilan bog'lanib, ma'lum bir hodisaning ramziga aylangan, millat taqdirida muhim o'rin tutgan, ma'lum lisoniy hamjamiyat vakillari lisoniy xotirasida saqlanib qolgan, mentalitet, milliy tafakkuni tarzini ifoda etuvchi doimiy pretsedent birliklar. Bu guruhni aynan milliy va universal pretsedent birliklar tashkil etadi, ular tarixiy davr chegarasini inkor etadi, bir necha asrlar davomida ham millat yoki dunyo hayotida o'z o'rnini yo'qotmaydi.

Xulosa qilib aytganda, pretsedent birliklarga tilshunoslar, tadqiqotchilar til tizimini tadqiq etishning yetakchi yo'nalishlaridan biri bo'lgan lingvomadaniyatshunoslikning asosiy obyektlaridan biri sifatida qarashadi. Zero, har qanday millat va elatning uzoq-yaqin o'tmishida butun xalqqa tanilgan mashhur shaxslari, afsonaviy xalq qahramonlari, e'tiborga molik manzilgohlari, mashhur tarixiy voqealar bilan aloqador nomlar ana shu lingvomadaniy

hamjamiyatning lisoniy xotirasida turli assotsiatsiyalar bilan bog'liq tarzda saqlanib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 21 oktyabrdagi "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5850-son Farmoni.

2. Гунко Ю.А. Особенности функционирования прецедентных высказываний в разговорной речи носителей русского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2002. – 24 с.;

3. Красных В.В. Система прецедентных феноменов в контексте современных исследований / Язык, сознание, коммуникация. Вып. 2. – М.: Филология, 1997. – С. 5-12;

4. Худойберганава Д.С. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талқини: Филол. фанлари доктори диссертацияси. – Тошкент, 2015. – Б.18.

5. Mirtojiev M. Lingvistik metaforalar tasnifi//O'zbek tili va adabiyoti. – 1973.4-son. – B. 34-37;

6. Mirtojiev M. O'zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2010.

7. Д.Б.Гудков. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. Изд. 2-е, стереотип. – М.: Ленанд, 2020. – 152 с.

8. Saydaliyeva M. Precedent nomlar tadqiqi yuzasidan mulohazalar. Сўз санъати халқаро журнали | международный журнал искусство слова | international journal of word art. Toshkent – 2021. – B. 36-37.

9. Xolnazarov U. Tog'ay Murod asarlarida qahramon ruhiyati tasviri ("Bobosi va nevarasi" hikoyasi misolida). Ilm sarchashmalari. Urganch – 2019.

10. Xolnazarov U. Metaphor as object of linguocultural study. International Scientific Journal Theoretical and Applied Science. Philadelphia, USA – 2020.

11. Xolnazarov U. T.Murod idiolektiga xos zoomorfik metaforalar tasnifi. So'z san'ati xalqaro jurnali. Toshkent – 2020.

12. Xolnazarov U. Olamning lisoniy manzarasida zoonim komponentli metaforalarning roli (T.Murod qissalari misolida). Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. Ilmiy-innovatsion jurnal. Termiz – 2022.

O'ZBEK XALQ ERTAKLARIDA O'XSHATISH, MAQOLLAR TAHLILI ("PODACHINING QIZI" HAMDA "HALOL MEHNAT" ERTAKLARI MISOLIDA)

Xolnazarov Umid Erkinovich

TerDU, O'zbek tilshunosligi kafedrasida

katta o'qituvchisi, f.f.f.d (PhD)

Qayumova Maftuna Bahodir qizi

TerDU, Filologiya fakulteti: o'zbek tili ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek xalq ertaklari misolida o'xshatish, maqollarning inson (ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari) dunyoqarashi,